

**“ODAM VA UNING SALOMATLIGI” DARSLIGIDAN YARATILGAN
KOMPYUTER IMITATSION MODELLAR ASOSIDA O‘QITISH
METODIKASI (“Qonning tarkibi – qon plazmasi va uning shaklli
elementlarining tuzilishi, Organizmga tushgan yot (begona) mikroob yoki
zarralarni leykotsitlar tomonidan zararsizlantirilishi” mavzulari misolida)**

Odilov Nizomiddin Samatovich

mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya: Ushbu maqola umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida biologiya fanini kompyuter imitatsion modellari asosida o‘quv jaaryonini takomillashtirish masalalariga bag‘ishlangan.

Kalit so‘zlar: Media-ta’lim vositalari, media pedagogika, imitatsion model, Tushunchalar mantiqiy sxemasi, qon plazmasi, shaklli elementlar, fagatsitoz Teaching methodology based on computer simulation models created from the textbook "A person and his health" (in the example of the topics "The composition of blood - the structure of blood plasma and its shaped elements, neutralization of foreign (foreign) microbes or particles that enter the body by leukocytes")

Odilov Nizomiddin Samatovich

independent researcher

Abstract: This article is devoted to the issues of improving the educational process of biology in general secondary educational institutions based on computer simulation models.

Key words: Media-educational tools, media pedagogy, imitation model, logical scheme of concepts, blood plasma, shaped elements, phagocytosis

Bugungi kunda axborot texnologiyalari vositalari yordamida ijodiy, kommunikativ ko‘nikmalarni, tanqidiy fikrlashni va shaxsni rivojlantirish jarayoni sifatida qarash va matnlarni obrazli tarzda idrok etish, sharhlash, tahlil qilish va baholash, media texnologiyasidan foydalangan holda o‘quv jarayonini takomillashtirishning turli shakllarini o‘rgatishga e’tibor qaratilmoqda.

Media-ta’lim vositalari televidenie, radio, video, kino, matbuot, internet va imitatsion modellar axborot sohasi imkoniyatlaridan faol foydalanishga imkoniyat yaratadi. Globallashuv sharoitida media-ta’lim alohida ahamiyat kasb etmoqda [1-2].

Adabiyotlar tahlili va metodologiya.

Nazariy material tahlili shuni ko‘rsatdiki, axborot vositalaridan ta’lim maqsadlarida foydalanish muammosi zamonaviy ta’lim tizimini isloh qilishning umumiy kontekstida ko‘rib chiqilmoqda.

Bu boradagi ilmiy tadqiqotning quyidagi yo‘nalishlarini ajratib ko‘rsatish mumkin:

zamonaviy ta’limni axborotlashtirishning umumiy muammolarini hal qiluvchi falsafiy-pedagogik tadqiqotlar (H.B.Apatova, V.P.Bespalko, B.S.Gershunskiy, V.S.Lednev, E.S.Polat, O.I.Pugach, A.I.Rakitov, I.V.Robert, E.X.Yastrebeva va boshqalar [3];

ommaviy axborot vositalarining mohiyati, vazifalari (L.S. Zaznobina, Ya.N.Zasurskiy, E.P.Proxorov, A.Sarkisyan, A.V.Fedorov, L.N. Fedotova,

I.D.Fomicheva, I.Xmara va boshqalar) va ulardan ta'limda foydalanish imkoniyatlari (S.Aufenanger, D.Baake, V.A.Vozchikov, A.A.Zhurin, J.S.Zaznobina, X.Moser, V.Klingler, A.A.Novikova, V.A.Osin, A.V.Sharikov, S.Faerabend, K.Hurrelmann va boshqalar) [4];

axborotni idrok etish xususiyatlarini, ommaviy axborot vositalarining didaktik va tarbiyaviy imkoniyatlarini o'rganadigan psixologik-pedagogik tadqiqotlar (N.V.Apatova, V.S.Gershunskiy, M.D.Goryachev, A.E.Voiskunskiy, A.A.Jurin, L.S.Zaznobina va G.Zaxarova, G.I.Dasyuk, E.I.Mashbis, S.B.Symbalenko, M.Heinmann, J.Hasebrook va boshqalar), ulardan foydalanish usullari va vositalari (S.Aufenanger, D.Baake, N.V.Vasilenko, B.Vulli, O.V.Danilenko, G.I.Daskzh, N.Egorova, A.A.Jurin, E.A.Loktyushina, R.Merkert, A.V.Fedorov, G.Stockinger va boshqalar) [3-4. 18-,40-bet];

ta'limni axborotlashtirish sharoitida o'quvchilarning sog'lig'ini himoya qilish masalalari bo'yicha psixofiziologik tadqiqotlar (T.A Baumspein, J.S. Belgorodskiy, A.M.Bolshakov, MC Sandomirskiy, E.J.Skvorsova va boshqalar);

alohida ommaviy axborot vositalarining ta'lim jarayoniga ta'sirini yoki muayyan o'quv fanlarida ommaviy axborot vositalaridan foydalanishni o'rganadigan maxsus tadqiqotlar (J.M Bazhenova, D.M.Gurevich, V.V.Egorov, A.A.Jurin, S. Zaznobina, J.T.Issing, P.Y.Klime, V.K.Kirillov, M.Kirmaer, X.Mandl, M.N.Morozova, J.P.Pressman, V.I.Pugach, G.Reinmann-Rothmaer, A.V.Sharikov, E.V.Yakushina va boshqalar [3-4. 19-,43-bet];

masofaviy ta'lim muammolari bo'yicha tadqiqotlar (P.V. Bepalov, M.P.Demin, E.S.Po'lat, V.V.Semenov, E.G.Skibiskiy, A.V.Xutorskoy va boshqalar) [3-4. 21-, 44-bet];

Umumiy o'rta maktab darajasida multimedia asosida biologiya fanini o'rganish vositalari asoslarini Indoneziya olimlari Sukenda, Maharani Anjani, Benni Yustimlar [9];

Biologiya fanini o'qitishda multimediadan foydalanish va o'quvchilarning bilim olish natijalariga ta'siri va yutuqlari bo'yicha Nigeriya olimlari A. Adedamola, Kareemlar tadqiqotlar olib borgan. Biroq ushbu tadqiqotlarning hech biri jahonda media-ta'lim, shu jumladan, media pedagogika sohasidagi tadqiqot va ta'lim markazlari rivojlanishining qiyosiy tahlilini to'liq ravishda tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'lmadi.

L. Masterman mediamatnlarning estetik sifati uchun hech qanday mezon yo'qligiga ishonch hosil qiladi, shuning uchun uni estetik yondashuvni emas, balki auditoriyaning "tanqidiy fikrlash" va "tanqidiy avtonomiyani" rivojlantirish, media matnlarni kim va nima uchun yaratishini, ular nima uchun mo'ljallanganligini va hokazolarni tushunishga o'rgatishni afzal deb biladi. L. Mastermanning qarashlarida media-ta'limning "mafkuraviy" konsepsiyasiga yaqinlikni topish mumkin [4-5].

Media ta'limning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

yangi avlodni zamonaviy axborot sharoitida hayotga tayyorlash, turli xil ma'lumotlarni idrok etish, inson uni tushunishi, uning ruhiga ta'siri oqibatlarini anglash, ta'sir qilish usullarini o'zlashtirish, texnik va dasturiy vositalar yordamida muloqotning noverbal shakllariga asoslangan holda o'quv jarayonini takomillashtirishdan iborat.

Media ta'limini quyidagi asosiy yo'nalishlarga bo'lish mumkin:

1) umumiy o'rta ta'lim maktablari, oliy o'quv yurtlari, pedagogika institutlaridagi bo'lajak o'qituvchilarning media madaniyati kurslarida universitet va maktab o'qituvchilarining malakasini oshirish jarayonida media-ta'lim;

2) umumiy o'rta ta'lim maktablari, o'rta maxsus o'quv yurtlari, oliy o'quv yurtlarida tahsil olayotgan maktab o'quvchilari va talabalarining umumiy ta'limining bir qismi sifatidagi media ta'lim;

3) qo'shimcha ta'lim muassasalari va dam olish markazlarida (madaniyat uylari, maktabdan tashqari mashg'ulotlar, estetik va badiiy tarbiya markazlari, yashash joyidagi klublarda va boshqalar) ommaviy axborot vositalarida media ta'lim;

4) televidenie, radio, internet tizimi yordamida maktab o'quvchilari, talabalar va kattalarga masofaviy media-ta'lim;

5) mustaqil, uzluksiz media ta'lim (nazariy jihatdan insonning butun hayoti davomida amalga oshirilishi mumkin).

Media ta'lim nafaqat pedagogika, psixologiya (san'at psixologiyasi, badiiy idrok, ijod) va o'quv jarayoni bilan bog'liq barcha yo'nalishlarda, shu jumladan, tabiiy fanlar, matematika, madaniyatshunoslik, tarix (jahon badiiy madaniyati va san'ati tarixi) kabi tarmoqlari bilan ham chambarchas bog'liq [2-9].

Shaxsni rivojlantirishda zamonaviy pedagogikaning ehtiyojlariga javob beradigan media-ta'lim talabalar bilan mashg'ulotlar o'tkazish usullari va shakllari doirasini kengaytirish imkoniyati mavjud. Matbuot, kino, televidenie, video, internet, kompyuterning virtual dunyosini har tomonlama o'rganish (deyarli barcha fanlardan virtual resurslar yaratish va ularning mazmunini ochib beradigan imitatsion modellar ishlab chiqish ta'limining takomillashtirishga hamda bu yo'nalishdagi jiddiy kamchiliklarini tuzatishga yordam beradi. Shu bilan birga, ma'ruza va amaliy mashg'ulotlarni birlashtirgan media-ta'lim talabalarni media madaniyati asarlarini yaratish jarayoniga jalb qilishning o'ziga xos turidir, ya'ni auditoriyani asosiy media kasblarining ichki laboratoriyasiga singdiradi, bu esa an'anaviy o'quv fanlariga integratsiyalashuv jarayonida ham mumkin hisoblanadi. Media ta'lim media vositalaridan foydalanishni o'rgatadi.

Shunday qilib, globallashtirish sharoitida dunyoning yetakchi mamlakatlarida media ta'lim vositalaridan foydalanishning qiyosiy tahlil qilish zarurati va ushbu mavzu bo'yicha fundamental tadqiqotlarning olib borishni taqozo etish lozimligini ko'rsatmoqda.

Biologiya yo'nalishidagi mutaxassislar tayyorlashda ularning fanlarining mazmunidan kelib chiqqan holda, axborot texnologiyalarining dasturiy vositalaridan foydalanib turli ko'rinishdagi jarayonlarni imitatsiya yordamida ko'rsatish va jonlantirish imkoniyatlarini yaratish o'quv jarayonini samaradorligini oshirishga va jahon andozalariga javob bera oladigan mutaxassislarni tayyorlashga zamin yaratadi [1-8].

Bunga misol qilib umumiy o'rta ta'lim maktablarida biologiya yo'nalishidagi fanlardan 8-sinf biologiya ("Odam va uning salomatligi") darsligidagi **Qonning tarkibi – qon plazmasi va uning shaklli elementlarining tuzilishi, Organizmga tushgan yot (begona) mikroob yoki zarralarning leykotsitlar tomonidan**

zararsizlantirilishi (Fagotsitoz nazariyasi) mavzulari bo'yicha kompyuter imitatsion modellar asosida dars jarayonida foydalaniladigan metodikasini takomillashtirgan holda dars jarayonlarini tashkil etish maqsadga muvofiq.

2.Mavzu: **Qonning tarkibi – qon plazmasi va uning shaklli elementlarining tuzilishi:**

2-rasm. “Tushunchalar mantiqiy sxemasi” asosida o'quvchilarga qonning kimyoviy tarkibini o'rgatish bo'yicha imitatsion model.

Qonning kimyoviy tarkibi mavzusi bo'yicha **imitatsion modelda** qonning tarkibini ikki qismga bo'lish, ya'ni uning **suyuq qismi** – **qon plazmasi** hamda unda joylashgan **shaklli elementlar** – **trombotsitlar, eritrotsitlar va leykotsitlarga** ajratish, qon mavzusi bo'yicha dastlabki bilim, malaka, ko'nikma, shakllanishi, qon tarkibiga berilgan rang va shakllari orqali o'quvchilarda tasavvur va idrok qilish ko'nikmalarini shakllantirish mumkin. Shu bilan birgalikda o'qituvchi tomonidan qon mavzusini o'quvchilarga yoritishda “Tushunchalar mantiqiy sxemasi” metodidan foydalanish qon-plazma-shaklli elementlar-trombotsitlar-leykotsitlar-eritrotsitlar kabi biologik atamalar izohi uchun o'quvchilarda interfaol muloqot imkoniyati yaratiladi.

Bu esa **imitatsion modelda** qon plazmasining tarkibi, trombotsit, leykotsit, eritrotsitlarga berilgan ta'riflar va vazifasi to'g'risida ma'lumotlar berilishi mavzuni o'zlashtirishga imkoniyat yaratadi.

3.Mavzu: **Organizmga tushgan yot(begona) mikroblar yoki zarralarning leykotsitlar tomonidan zararsizlantirishi (Fagotsitoz nazariyasi)**

3-rasm. Leykotsitlarning vazifasi va fagotsitoz hodisasiga doir imitatsion model.

Leykotsitlar organizmini har xil mikroblar va zaharli moddalardan himoya qilishini o'quvchilarga kengroq tushuntirib berish va hayotiy hodisalar bilan bog'lash maqsadida o'quvchilarga oddiy **subhat usulida** tashqi muhit omillari ta'sirida qo'l yoki oyoqlarga zirapcha kirganligini eslatish va tananing shikast yetgan qismida **birinchi qizarish, keyin yallig'lanish va oxirida oqarish hosil qilib yiringli suyuqlik** chiqib ketishi bilan og'riq va tana harorati normaga kelishi ta'kidlanadi. Lekin bu jarayonda avval qizarish, keyin yallig'lanish, oqarish hosil qilib yiring chiqib ketish qanday hosil bo'lish jarayoni imitatsion modelda ko'rsatiladi va tushuntiriladi.

O'quvchilarda yillar davomida leykotsitlar faqat qon tomirlarida yashaydi va shu joyda organizmga tushgan zarracha va mikroblarni zararsizlantirish borasida fikr mavjud. Aslida leykotsitlarning ayrim turlari qon tomirlar devori orqali to'qimalarga o'tib, to'qimalarga tushgan begona zarrachalarni **fagotsitoz** hodisasi orqali mikroblarni qamrab olib zararsizlantirish va halok bo'lishi va tanadan yiring orqali chiqib ketish hodisasini tushuntirib berish ushbu imitatsion modelda ko'rsatiladi va tushuntiriladi.

Yuqorida keltirilgan ilmiy tadqiqotlarda biologiya yo'nalishidagi fanlarni o'qitishni takomillashtirish zarurati quyidagi yo'nalishlarda takomillashtirish zarur:

- o'quv jarayonini individuallashtirish va differentsiallashtirish;
- qo'shimcha motivatsion vositalardan foydalanish;

- turli vizualizatsiya vositalari orqali biologik mazmundagi o‘quv ma’lumotlarni qamrab olish;
- maktab o‘quvchilarining bevosita ko‘rishi va idrok etishi mumkin bo‘lmagan biologik ob’ektlar va jarayonlarni modellashtirish;
- virtual kameralar asosida jarayonlarni vizuallashtirish va odam organizmidagi murakkab jarayonlar bo‘yicha tajribalarni o‘tkazish;
- o‘quv materialining to‘g‘ridan-to‘g‘ri sinfda o‘zlashtirilishini nazorat qilish vaqtini qisqartirish.

Xulosa qilib aytganda, bir tomondan “Odam va uning salomatligi” darsligi asosida yaratilgan kompyuter imitatsion modellar yordamida ma’ruza, amaliyot va laboratoriya mashg‘ulotlarini olib borish uchun ko‘rgazmali qurol sifatida foydalanishi mumkin, ikkinchi tomondan umumta’lim maktablarining o‘quv faoliyatini samaradorligini oshirishga va o‘quvchilarni kompetensiyasini rivojlantirishga olib kelishi asoslandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Fedorov, A. (2010). Media Education and Media Literacy: Russian Point of View. Saarbrucken (Germany): Lambert Academic Publishing, 2010, 364 p.
2. Fedorov, Alexander (2011). Russian Media Education Researches (1950-2010): Past and present. Saarbrucken (Germany): Lambert Academic Publishing, 2011, 132 p.
3. A.V.Fedorov, A.A.Leviskaya, I.V.Chelischeva, E.V.Muryukina, V.L.Kolesnichenko, G.V.Mixaleva, R.V.Serdyukov Nauchno- obrazovatelnyy sentr «Media obrazovanie i kompetentnost SMI» 2009.-55-216 c.
4. Duda N.N. Informatsionnyye texnologii na urokax biologii // Nauchno metodicheskiy elektronnyy jurnal «Konsept». – 2016. – T. 19. – S. 251–253. – URL: <http://e-koncept.ru/2016/56293.htm>.
5. Ya.Mamatova, S.Sulaymanova, tuzuvchilar. O‘zbekiston mediata’lim taraqqiyoti yo‘lida. O‘quv qo‘llanma.–T.: «Extremum-press», 2015. – 94 b.
6. M.Yu.Antropova Mobile Technologies in Educational Process (The Example of chinese wechat) Cross-Cultural Studies: Education and Science (CCS&ES) ISSN -2470-1262 Volume 3, Issue III, September 2018.
7. M.H.Lutfillayev, N.Odilov Media ta’lim vositalari asosida umumta’lim maktablarida biologiya fanini o‘qitishni takomillashtirish. Ta’limda innovatsion texnologiyalar xalqaro jurnal 4-son, 10.02.2023 yil. 1-jild, 3- 47-betlar.
8. M.H.Lutfillayev, N.Odilov Biologiya yo‘nalishidagi mutaxassislarni media ta’lim vositalaridan foydalanib o‘qitishni takomillashtirish metodikasi. «Matematik modellashtirish va axborot texnologiyalarining dolzarb masalalari» xalqaro ilmiy-amaliy anjuman tezislari to‘plami, Nukus 2.–3-may, 2023, 489-492 b.
9. M.H.Lutfillayev, N.Odilov Methodology for teaching the science “Human and his health” based on computer simulation models. Information Horizons: AMERICAN Journal of Library and Information Science Innovation Volume 01, Issue 10, 2023 ISSN (E):2993-2777. 43-48-betlar.